

**O PROFESSOR E AS POSSIBILIDADES INTERATIVAS NO SÉCULO XXI:
ARTICULAÇÕES METODOLÓGICAS, VIVENCIAIS E FORMATIVAS
DENTRO E FORA DA SALA DE AULA**

DOI: 10.5281/zenodo.20449475

Welma Maria Milhomem Ribeiro da Silva

Licenciatura Plena em Pedagogia, pela FECIPAR- Faculdade de Educação Ciências e Letras de Paraisópolis do Tocantins. Especialização em Gestão Escolar pela UFT; Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo IBPEX - Instituto Brasileiro de Pós Graduação e Extensão. E-mail: welma.milhomem@yahoo.com.br

Luciano Silva Gomes Milhomem

Bacharel em Direito, Especialista em Ensino de Comunicação e Mestre em Comunicação e Sociedade pela UFT. E-mail: asp.luciano2010@hotmail.com

Julianna Milhomem da Silva Gomes

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela UFT e Especialista em Gestão em Segurança Pública com ênfase em ações de prevenção e combate à incêndios, salvamentos e defesa civil pela UEMS. E-mail: julianna_m_silva@hotmail.com

Marcos Vitor Costa Castelhana

Mestre em Ciências da Educação pela WUE, tendo o diploma reconhecido no Brasil pela UNIMES. Coordenador do curso de Psicologia na Faculdade Sucesso - FACSU

RESUMO: Entende-se que as atuações docentes, seja dentro ou fora da sala de aula, considerando as múltiplas possibilidades aplicativas das instâncias no ensino-aprendizagem, englobam perspectivas e singularidades individuais-coletivas, servindo de força motriz para a ampliação visional e transformadora nas práticas educativas. Partindo dos elementos iniciais, o presente artigo discute sobre as possibilidades interativas do professor mediante as contingências da educação no século XXI, trazendo à tona os campos e articulações metodológicas, vivenciais e formativas dentro e fora da sala de aula. Para isso, a metodologia de revisão narrativa foi utilizada como principal alternativa de organização acadêmica nas diretrizes de pesquisa bibliográfica, baseando-se em artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas associadas ao tema descrito, localizadas nas plataformas digitais do Google Acadêmico, Scielo e PePSIC. Portanto, enfatizado os elementos introdutórios e as objetivações gerais da presente pesquisa, seguem os demais fatores teórico-práticos e metodológicos-vivenciais voltados as atuações docentes na educação contemporânea, permitindo novas esquemáticas e reflexões ante os cenários educativos atuais.

Palavras-chave: Professor. Educação Contemporânea. Articulações Pedagógicas. Sala de Aula.

ABSTRACT: It is understood that teaching activities, both inside and outside the classroom, considering the multiple applicative possibilities of the instances in teaching and learning, encompass individual and collective perspectives and singularities, serving as a driving force for the broadening of vision and transformation in educational practices. Starting from these initial elements, this article discusses the interactive possibilities of the teacher in the face of the contingencies of education in the 21st century, bringing to light the methodological, experiential, and formative fields and articulations inside and outside the classroom. For this purpose, the narrative review methodology was used as the main alternative for academic organization in the guidelines of bibliographic research, based on scientific articles, book chapters, and specialized works associated with the described theme, located on the digital platforms of Google Scholar, SciELO, and PePSIC. Therefore, having emphasized the introductory elements and general objectives of this research, the following are the other theoretical-practical and methodological-experiential factors related to teaching practices in contemporary education, allowing for new schematics and reflections on current educational scenarios.

Keywords: Teacher. Contemporary Education. Pedagogical Articulations. Classroom.

RESUMEN: Se entiende que las actividades docentes, tanto dentro como fuera del aula, considerando las múltiples posibilidades de aplicación de las instancias de enseñanza y aprendizaje, abarcan perspectivas y singularidades individuales y colectivas, sirviendo como motor para la ampliación de la visión y la transformación de las prácticas educativas. Partiendo de estos elementos iniciales, este artículo analiza las posibilidades interactivas del docente ante las contingencias de la educación en el siglo XXI, poniendo de relieve los ámbitos y articulaciones metodológicos, experienciales y formativos dentro y fuera del aula. Para ello, se empleó la metodología de revisión narrativa como principal alternativa para la organización académica en las directrices de la investigación bibliográfica, basada en artículos científicos, capítulos de libros y obras especializadas relacionadas con el tema descrito, disponibles en las plataformas digitales de Google Scholar, SciELO y PePSIC. Por lo tanto, habiendo enfatizado los elementos introductorios y los objetivos generales de esta investigación, a continuación se presentan otros factores teórico-prácticos y metodológicos-experienciales relacionados con las prácticas docentes en la educación contemporánea, que permiten nuevos esquemas y reflexiones sobre los escenarios educativos actuales.

Palabras clave: Docente. Educación contemporánea. Articulaciones pedagógicas. Aula.

INTRODUÇÃO

O constante processo reflexivo e dialógico mediante as possibilidades de perfis estruturantes do professor no século XXI representa caminhos teórico-práticos e

metodológicos-vivenciais pertinentes nas composições profissionais e atuantes nos diferentes cenários educacionais, permitindo a fortificação, assim como novas reaplicações, da práxis pedagógica (Silva et al., 2023).

Nesse sentido, entende-se que as atuações docentes, seja dentro ou fora da sala de aula, considerando as múltiplas possibilidades aplicativas das instâncias no ensino-aprendizagem, englobam perspectivas e singularidades individuais-coletivas, servindo de força motriz para a ampliação visional e transformadora nas práticas educativas (Castelhana et al., 2023b).

Partindo dos elementos iniciais, o presente artigo discute sobre as possibilidades interativas do professor mediante as contingências da educação no século XXI, trazendo à tona os campos e articulações metodológicas, vivenciais e formativas dentro e fora da sala de aula.

Para isso, a metodologia de revisão narrativa foi utilizada como principal alternativa de organização acadêmica nas diretrizes de pesquisa bibliográfica, baseando-se em artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas associadas ao tema descrito, localizadas nas plataformas digitais do Google Acadêmico, Scielo e PePSIC.

Portanto, enfatizado os elementos introdutórios e as objetivações gerais da presente pesquisa, seguem os demais fatores teórico-práticos e metodológicos-vivenciais voltados as atuações docentes na educação contemporânea, permitindo novas esquemáticas e reflexões ante os cenários educativos atuais.

DESENVOLVIMENTO

Em uma perspectiva inicial, entende-se que os papéis e os ímages do professor na contemporaneidade permeiam um conjunto de significações dinâmicas e transformadoras, ganhando cada vez mais novas roupagens e possibilidades aplicativas e interacionais mediante as demandas, as realidades e as necessidades dos universos educacionais (Ferreira et al., 2024),

Desse modo, as atuações docentes, sobretudo quando considerado as múltiplas variáveis e instâncias do ensino-aprendizagem, permeiam uma díade individual-coletiva

frente as disposições pedagógicas, visto que os processos educativos integram as singularidades educacionais, intersubjetivas e societárias (Castelhana et al., 2023b).

Nos estudos de Castelhana e colaboradores (2023a) e de Andrade e Castelhana (2024), pontua-se que as práticas pedagógicas docentes e as resultantes dinâmicas do ensino-aprendizagem estão diretamente voltadas as relações professor-aluno, demonstrando a pertinência de tais movimentações vinculares para as composições pedagógicas dentro e fora da sala de aula.

Somado a isto, além das instâncias experienciais, entende-se que os domínios técnicos e didáticos representam variáveis centrais nas interlocuções educativas nas interações do professor, destacando a significância das óticas e das possibilidades das posturas instrutivas nas integrações pedagógicas (Castelhana et al., 2023c).

Para Ribeiro (2006), os ambientes escolares, muitas vezes participam da consolidação das ramificações visionais da exclusão social, dificultando a construção de interações democráticas e participativas nos campos educacionais, reiterando a necessidade das práticas docentes alinhadas com as perspectivas do pensamento crítico.

De tal modo, as óticas tradicionais, assim como as suas metodologias associadas, devem ser ressignificadas para a transformação positiva dos cenários educacionais na atualidade, estimulando a capacidade crítica do sujeitos, revelando que o ato de ensinar vai além da transmissão passiva de conhecimentos especializados (Ribeiro, 2006).

Em um panorama complementar, Castelhana e colaboradores (2023d) apontam que as iniciativas docentes enquanto elementos integrados as vicissitudes críticas dos processos educativos indicam ferramentas essenciais nas experiências pedagógicas, fomentado a descoberta como uma metodologia de transformação socioeducacional.

Para Freire (1996), os espaços educacionais, considerando as suas facetas dialógicas, devem ser visualizados para além das unilalidades acadêmicas, demonstrando que as práticas educativas, entre as suas potencialidades multifacetadas, relacionam-se com a promoção e consolidação da autonomia do sujeito, enquanto agente ativo nas transformações sociais.

Nesse segmento, o autor (1996) enfatiza que o professor, identificar-se com os espectros libertadores, não se enquadra em uma ótica de saber magnânimo, trazendo à tona que aquele que se propõe ao ensino, também é um agente de constante aprendizagem, acolhendo as singularidades e historicidades do alunato.

Na pesquisa de Ribeiro e colaboradores (2024), retrata-se que as atuações docentes, além das prerrogativas técnicas, também são atravessadas pelos cenários socioafetivos e relacionais, pontuando a necessidade da valorização e acolhimento das dimensões emocionais nos percursos pedagógicos nas vivências educacionais, distanciando-se dos moldes unilaterais.

Dessa forma, os autores relatam que as constantes interativas e dialógicas, como também as suas estratégias associadas, representam caminhos significativos para a fortificação dos aspectos vinculares e relacionais dentro e fora da sala de aula, enfatizando que as relações intra e interpessoais nas dinâmicas educativas constituem pilares importantes nas jornadas formativas e acadêmicas.

Adentrando os campos das Metodologias Ativas – MA, outro eixo estruturante das perspectivas interativas nas composições pedagógicas, avista-se que tais abordagens metodológicas estimulam o protagonismo do estudante nas composições e execuções pedagógicas em suas singularidades intersubjetivas e acadêmicas, descentralizando o professor enquanto único vetor do ensino-aprendizagem (Diesel; Baldez; Martins, 2017).

Nesse segmento, reitera-se a importância das posturas investigativas e fomentativas do professor, acolhendo o aluno em suas necessidades, interesses e criatividade, ao mesmo tempo que serve de força motriz para a contínua reflexão das práticas docentes em suas esferas globais e específicas (Diesel; Baldez; Martins, 2017).

Outra dimensão pertinente gira em torno das utilizações de recursos tecnológicos nos espaços educacionais, visto que englobam realidades emergentes e cada vez mais consolidadas nos cenários contemporâneos, revendo que o professor, quando utiliza de forma significativa tais ferramentas, tende a lapidar resultantes vivenciais e de aprendizagem de caráter efetivo (Araujo; Vasconcelos, 2025).

Sendo assim, as interconexões entre os professores e as abordagens e óticas interativas permeiam atualizações indissociáveis das atuações educacionais na contemporaneidade, trazendo à tona que a tais movimentações dialógicas engoobam, ao mesmo tempo que são integrados, aos diferentes e variados eixos formativos e metodológicos, uma vez que levam em consideração as transformações tecnológicas, vivenciais e intersubjetivas nos universos sociais e pedagógicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista dos elementos discutidos, enfatiza-se que os eixos potenciais das atuações docentes no século XXI vai além de normas pré-estabelecidas e indubitáveis, haja vista que as transformações sociais, relacionais e educacionais percorrem elementos dinâmicos, trazendo à tona que o professor, ao estar integrado em tais movimentações, seja de forma direta e/ou indireta, também não se enquadra em um panorama estático.

De tal modo, as potencialidades interativas permeiam campos diversos e multifuncionais, integrando aspectos vivenciais, didáticos, metodológicos, tecnológicos e socioemocionais, retirando a significância dos papéis dos professores e das posturas críticas e de valorização mediante a formação e acolhimento das singularidades que permeiam a comunidade escolar e os estudantes.

Somado a isto, entende-se que a temática proposta representa um conjunto de panoramas complexos, uma vez que englobam múltiplas perspectivas teórico-práticas, como também realidades amplas e contextuais, revelando a necessidade de pesquisas e construções pedagógicas reflexivas e aplicativas frente as fortificações de atualizações educativas e da constante valorização das posturas interativas-dialógicas dos professores.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. J. ; CASTELHANO, M. V. C. . A DÍADE PROFESSOR-ALUNO E AS REPERCURÇÕES NO ENSINO-APRENDIZAGEM: REFLEXÕES NA CONTEMPORANEIDADE. In: Railson Jácome de Andrade et al.. (Org.). O EDUCADOR EM FOCO: ENFOQUES METODOLÓGICOSVIVENCIAIS DIANTE

DOS CAMPOS EDUCACIONAIS NA CONTEMPORANEIDADE. 1ed.Pombal-PB: Editora Verde - GVAA, 2024, v. 1, p. 29-37.

ARAÚJO, Marta Melo; VASCONCELOS, Alana Danielly. Tecnologias digitais na educação básica: o impacto na dinâmica professor-aluno e as implicações na prática pedagógica. APRENDER-Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, v. 19, n. 33, p. 302-316, 2025.

CASTELHANO, M. V. C.; FILGUEIRAS, K. A. F. ; SANTOS, A. B. ; LEANDRO, G. A. S. ; SILVA, M. K. C. E. ; SILVA, W. S. ; GONCALO, T. M. D. ; GUIMARAES, T. T. S. ; SILVA, M. A. F. ; ALMEIDA, F. F. F. . O PROFESSOR E AS VICISSITUDES CRÍTICAS: A DESCOBERTA ENQUANTO METODOLOGIA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. In: Marcos Vitor Costa Castelhana; Patrício Borges Maracajá; Flávio Franklin Ferreira de Almeida; Délis Sousa Benevides. (Org.). OS PROCESSOS EDUCATIVOS E AS CONTEXTUALIZAÇÕES ATUAIS: ESTUDOS SELECIONADOS. 1ed.Belém-PA: RFB Editora, 2023d, v. 1, p. 21-30.

CASTELHANO, M. V. C.; SANTOS, M. F. D. ; OLIVEIRA, F. C. A. ; GUILHERMES, P. F. S. ; CAVALCANTI, R. J. M. ; SANTOS, M. E. ; ALMEIDA, D. M. F. L. . O PROFESSOR E O ENSINOAPRENDIZAGEM: DISCUSSÕES ACERCA DA DÍADE INDIVIDUAL-SOCIAL NA EDUCAÇÃO. In: Marcos Vitor Costa Castelhana; Thaysa Maria Dantas Gonçalo; Reijane Pereira da Silva; Maria Aparecida de Freitas Furtado Palitot; José Alberto André Guimarães; Kalenia Lígia Bezerra Jácome; Vanja Luíza Marinho da Nóbrega; Carla Dayana Ferreira de Freitas;. (Org.). Os meios educacionais e as perspectivas contemporâneas: exposições dialógica. 1ed.Belém-PA: RFB Editora, 2023b, v. 1, p. 43-52.

CASTELHANO, M. V. C.; SANTOS, M. F. D. ; OLIVEIRA, F. C. A. ; GUILHERMES, P. F. S. ; CAVALCANTI, R. J. M. ; SANTOS, M. E. ; ALMEIDA, D. M. F. L. ; ALMEIDA, F. F. F. . O PROFESSOR E O PROCESSO DA APRENDIZAGEM: UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE A POSTURA INSTRUTIVA. In: Marcos Vitor Costa Castelhana; Thaysa Maria Dantas Gonçalo; Reijane Pereira da Silva; Maria Aparecida de Freitas Furtado Palitot; José Alberto André Guimarães; Kalenia Lígia Bezerra Jácome; Vanja Luíza Marinho da Nóbrega; Carla Dayana Ferreira de Freitas;. (Org.). Os meios

educacionais e as perspectivas contemporâneas: exposições dialógica. 1ed.Belém-PA: RFB Editora, 2023c, v. 1, p. 63-71.

CASTELHANO, M. V. C.; SANTOS, P. F. ; LUCIO, A. S. ; MEDEIROS, A. C. ; MARACAJA, P. B. . A relação professor-aluno e as diretrizes metodológicas pedagógicas atuais: uma revisão narrativa. REVISTA COOPEX, v. 14, p. 3244-3252, 2023a.

DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. Revista Thema, v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017.

FERREIRA, C. S. ; ALVES, R. C. M. ; FREITAS, O. S. D. ; CASTELHANO, MARCOS VITOR COSTA ; RAMALHO NETO, A. E. ; MEDEIROS, E. S. . AS SIGNIFICÂNCIAS DOS PAPÉIS DO PROFESSOR NAS ELABORAÇÕES EDUCATIVAS: REFLEXÕES SOBRE A APRENDIZAGEM. In: Marcos Vítor Costa Castelhana e colaboradores. (Org.). TEMAS EDUCACIONAIS NA CONTEMPORANEIDADE: EXPOSIÇÕES DIALÓGICAS. 1ed.Belém-PA: RFB Editora, 2024, v. 1, p. 49-56.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

RIBEIRO, Antonio. A Escola como forma de exclusão social do aluno. Sobral, Universidade Estadual Vale do Acaraú, 2006.

RIBEIRO, W. R. ; CASTELHANO, MARCOS VITOR COSTA ; SOUSA, A. ; SILVA, J. T. S. E. ; GUIMARAES, T. T. S. ; ALMEIDA, F. C. S. ; SILVA, W. S. ; SILVA, A. M. ; MEDEIROS, M. F. ; SILVA, M. D. P. . O PROFESSOR E OS EIXOS RELACIONAIS-AFETIVOS NA SALA DE AULA: DIÁLOGOS INTERATIVOS NA CONTEMPORANEIDADE. In: Marcos Vítor Costa Castelhana e colaboradores. (Org.). EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E AS SUAS VIGÊNCIAS TEMÁTICAS: TRABALHOS SELECIONADOS. 1ed.Pombal-PB: Editora Verde - GVAA, 2024, v. 1, p. 39- 46.

SILVA, A. F. ; ANDRADE, G. D. ; BARROS, E. D. J. ; FERREIRA, S. P. ; CASTELHANO, M. V. C. ; RAMALHO NETO, A. E. . O PERFIL DO PROFESSOR NO SÉCULO XXI: REPENSANDO A PRÁXIS PEDAGÓGICA. In: Marcos Vítor Costa Castelhana; NETO, A. . R.; SANTOS, J. K. J.; OLIVEIRA, F. R.; SANTOS, P. F.;

ARAÚJO, E. C. C.; DINIZ, L. O.; ANDRADE, G. D.; BARROS, E. D. J.; SILVA, A. F.; FERREIRA, S. P.. (Org.). OS CONTEXTOS EDUCACIONAIS DIANTE DAS ENTRELINHAS DA ATUALIDADE: DIÁLOGOS EM CONSTRUÇÃO. 1ed.Belém-PA: RFB Editora, 2023, v. 1, p. 47-60.